

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AGRAR SOHADA SUVNING SARFLANISHI VA UNDAGI KELIB CHIQUYOTGAN MUOMMOLARNI OLDINI OLISH

Sayfullayev Siroj Ikrom o'g'li

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti. Suv xo'jaligini tashkil etish va boshqarish yo'nalishi talabasi. Qarshi shahri.

O'zbekiston Respublikasi

ssayfullayev679@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019588>

Annotatsiya: Barchamiz yaxshi bilamizki, suv hayotimizning barcha jabhalarida muhim ro'l o'ynaydi. Suvning mavjudligi bu sayyoradagi odamlar, hayvonlar va o'simliklar hayotining asosiy shartidir. Bizga kerak bo'lgan boshqa resurslardan foydalanish ham suv yordamida amalga oshiriladi. Suv har qanday jamiyat, mamlakat yoki sivilizatsiya unga juda bog'liq bo'lgan ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishning muhim qismidir.

Kalit so'zlar: Suv, tejamkorlik, agro soha, qishloq xo'jalik, kollektor-drenaj, tuproq unumdorligi, suv resurslari daryolar, sel oqimi, kanallar, ko'l, suv omborlari, daryo deltasi

Respublikamizda suv strategik ahamiyatga ega bo'lgan resurs hisoblanadi, chunki mavjud suv resurslarining asosiy qismi iqtisodiyotimiz rivojida muhim o'rin tutuvchi agrar soha ehtiyoji uchun sarflanadi. Qishloq xo'jalik mahsulotlarining salkam 97% aynan sug'oriladigan yerlarda yetishtiriladi. Ma'lumki, bugungi kunda Respublikamizda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab kun sayin ortib bormoqda. Mamlakatimizning ichki bozoridan tashqari eksport bozorida ham O'zbekistonning qishloq xo'jalik mahsulotlariga talab ancha katta. Bu hol sohani rivojlantirish va sug'orma dehqonchilikda suvdan oqilona foydalanishni, sug'orish tarmoqlarining foydali ish koeffitsientlarini oshirishni taqazo etmoqda. Ammo o'z yechimini kutayotgan bir qator muammolar borki, ular O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligini rivojlantirishni belgilab beradi. Yana shuni ta'kidlash kerakki, mamlakatimiz sug'oriladigan maydonlari suv ta'minotini yaxshilash, har bir gektar sug'oriladigan maydondan olinadigan hosil miqdorini ko'paytirish va mamlakatimiz aholisi turmush darajasini yanada yaxshilash maqsadida Respublikamizda ko'plab farmon va qarorlar qabul qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 7 fevral kuni "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi

to'g'risida"gi farmoniga ko'ra, 3 yo'nalish sifatida iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etishga asosiy e'tibor qilishi ta'kidlanib o'tilgan bo'lib, bu yo'nalishning uchinchi qismida qishloq xo'jaligini yanada takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasining "Suv va suvdan foydalanish to'g'risida"gi Qonuni ham mavjud. Sug'oriladigan yerlarning kollektor-drenaj tarmoqlarini bo'lmasligi yoki yaroqsiz holga

kelgani tuproq eroziyasiga va unumdor yerlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. O'g'itlar ko'rinishidagi ortiqcha kimyoviy moddalar suvni quyi

oqimdagi foydalanuvchilar uchun halokatli oqibatlariga olib keladi va yer osti suvlarini ifloslantiradi. O'zbekistonning suv resurslari daryolar, sel oqimi, kanallar, ko'l va suv omborlaridagi suvlardan tarkib topadi. Uning asosiy suv manbai-daryolardir. Uy xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarishdagi suvdan ortiqcha foydalanish tufayli dengizga daryolar oqimining yetib bormasligi yoki kamayishi sho'r suvlarni tashlagan holda daryo deltasida suv muvozanati buzilishini ko'rish mumkin bo'ladi. Suv resurslaridan foydalanish bilan bog'liq barcha muammolarni, birinchi navbatda, huquqiy va ma'muriy jihatlarni diqqat bilan ko'rib chiqish zarurati paydo bo'ladi. Suv siyosatining asosiy maqsadi mavjud suv resurslaridan foydalanish va ulardan oqilona foydalanish natijasida maksimal foyda olish hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, suv- har bir mamlakatning ayni damdagi eng global muammosidir. Hozirgi kunda dunyo bo'ylab shuningdek mamlakatimizda ham suvdan oqilona foydalanish va suvni tejash bo'yicha keng ko'lamlı ishlar olib borilmoqda. Inson boshqa narsalarsiz hayot kechirishi mumkin ammo suvsiz emas. Shu qatorda inson tanasining 75% suvdan tashkil topganligini va har bir nafas olayotgan jonning ma'lum qismi suvdan tashkil topganini aytish kerakligini to'g'ri deb o'ylayman. Shu sababli ham har bir rivojlangan yoki rivojlanayotgan qisqacha qilib aytganda qanaqa davlat bo'lishidan qat'i nazar har qanday davlatning eng dolzarb, eng global va kunlik muammosi suv va suvdan foylanashdir. Suvni bitmas tugalmas deb hisoblovchi mamlakatlarda bugungi kunda fikrlari xatõ ekanligini tushungan. Ishonch bilan aytishimiz mumkinki, suvning hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarini miqdor va sifat jihatidan qondira oladigan birorta ham mamlakat yo'q. Suvdan qanday jabhada va qanday foydalanish kerak bo'lsa, agar u to'g'ri rejalashtirilmagan va boshqarilmagan bo'lsa, bu suv va boshqa tabiiy resurslar uchun yomon oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu tufayli har birimiz suvdan foydalanishda e'tiborli bo'lishimiz kerak.

References:

1. Bakiev M.R, Kaveshnikov N, Tursunov T. Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish. Toshkent, TIMI 2011. 412bet.
2. Davronov G.T. Gidrouzellarini loyqa cho'kindilardan tozalash muammolari. O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. 2004 y. №5, 34
3. <https://review.uz>
4. <https://yuz.uz>
5. <https://cyberleninka.ru>
6. <https://aniq.uz>